

**TEKNOLOGIYA FANI DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING O'RNI**

*Xorazm viloyati Xiva shahar 15-son umumiy o'rta ta'lim maktabi
texnologiya fani o'qituvchisi*

Kurbanov Rasulbek Rustamovich

Annotatsiya: Texnologiya fani o'qituvchisi dars davomida o'zining mahoratini qay tarzda oshirib borishi va yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash usullarini tushunishi to'g'risida.

Kalit soz'lar: kommunikativlik, kreativlik, tashkilotchilik persektivlik, (empatiya, intuisiya), reflektivlik.

KIRISH: Xalqimizning kelajagi mustaqil O'zbekistonning istiqboli ko'p jihatdan o'qituvchiga, uning saviyasiga, tayyorgarligiga, fidoiyligiga, yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash, ishiga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Har qaysi sohada, u qaysi yo'nalishda bo'lmasin, uni rivojlantiruvchi, yuqori darajalarga olib chiquvchi mutaxassis bo'ladi. Respublikamizda xalq ta'limi sohasi oldiga qo'yayotgan vazifalarni bajarish ko'p jihatdan o'qituvchi shaxsiga bog'liq. Bugungi davr o'qituvchisi oldida turgan muhim –vazifa o'quvchilarni mustaqil va ijodiy fikrlashga o'rgatishdan iborat. Shu bois ham ta'lim jarayonida amalga oshirilayotgan islohotlar o'sib kelayo tgan yosh avlodni tarbiyalash, ularga ta'lim – tarbiya berish jarayonini takomillashtirishni talab etmoqda.

Asosiy kism: Ilmiy – texnik taraqqiyot jadallik bilan rivojlanayotgan ayni bir paytda mehnat bozorida raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan kadrlar tayyorlash uc hun o'quvchilarning to'g'ri va ongli kasb tanlashni, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olishi kompetensiyasini o'stirish muhim ahamiyatga

ega. Shuning uchun ham jamiyat a'zolarini, ayniqsa, yoshlarni mustaqil fikrlay olishga o'rgatish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib turibdi. Maktabda ta'lim tarbiyani yuqori saviyada olib borilishi o'qituvchining kasbiy tayyorgarligiga bog'liq.[1] O'qituvchi oldiga qo'yiladigan muhim talablardan biri o'zi o'qiyotgan fanini chuqur bilishi, uning metodikasini yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lishi kerak. Chunki fanni va uning nazariyasini chuqur bilish, qiziqarli qilib yetkaza olish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi, o'quvchilarning obro'sini ko'taradi. O'quvchilar o'qituvchi bilimini va ularni yetkaza olish qobiliyatini qadrlabgina qolmay, balki uning fidoiyligini ham taqdirlashadi. Har bir o'qituvchi darsda zamon bilan hamnafas bo'lishi, dars davomida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish, o'quvchilarni darsga bo'lgan qizishlarini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Maktablarda darslarni yoritishda o'quvchilar mahsulotni ishlab chiqarish, uni tarkibini shakllantirish, boshqacha aytganda, ular doim iste'mol qiladigan mahsulotlarning qanday jarayonlarda o'tishini aniq tasavvur qila olmaydi. O'qituvchi o'z pedagogik mahorati orqali o'quvchilar nazariy ma'lumotlarni boyitib, amaliy jarayonlar bilan bog'lashi zarur. Men bu muammoning yechimini yengillashtirish uchun quyudagi pedagogik usulni taklif qilaman.[2]

“Bu nimadan yasalgan?” usuli. Qo'llanilishi: ushbu pedagogik usul nazariy va amaliy mashg'ulotlar uyg'unlashgan texnologiya darsining ko'proq mustahkamlash qismiga yoki darsga kirishish qismida ushbu mahsulot yoki jihoz haqida birlamchi ma'lumotga ega yoki ega emasligini bilishda qo'llanilishi mumkin. Masalan, turli xildagi taomlarni tayyorlashda, tikiladigan kiyimlar yoki yasaladigan jihozlarni tayyorlashda qo'llaniladi. Pedagogik usulning vazifasi: kasbiy malakani oshirishda xizmat qiluvchi ushbu usul orqali tayyorlanadigan har bir jihoz yoki buyumning nimadan yasalganligini o'rganish, taomlar tayyorlashda me'yorni shakllantirishdan

iborat. Bu usulni qo'llash orqali o'quvchilardan arzon va sifatli mahsulot ishlab chiqarish ko'nikmasini shakllantirish, ularni mustaqil tadbirkorlik qilish uchun g'oyalar yaratishga o'rgatish, o'z imkoniyatlarini o'rinli baholay olish imkoniyati yaratiladi. Pedagogik usulning maqsadi: dars vazifasidan kelib chiqib, o'quvchilarga tanlash imkoniyatini yaratish, imkoniyatlardan o'rinli foydalanish, to'g'ri qaror qabul qilish uchun sharoit yaratish.

Kasbiy bilim va ko'nikma yaratish. Usulni qo'llashning afzalligi. Usul sodda bo'lib, o'quvchilarda mahsulot yoki taom tayyorlashda zarur jihozlarni bilishda, estetik didni shakllantirishda qulaydir. Ushbu usulni darsni faollashtirish, o'quvchilarni mustaqil ishlashga va mustaqil qaror qabul qilishda o'rgatishda qulaydir. Bu usulda barcha yoshdagi o'quvchilar bilan o'tkaziladigan amaliy darslarda foydalanish mumkin. Xulosa, o'rnida ta'kidlash joizki, zamonaviy o'qituvchi kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi va targ'ibotchisidir. Kasb-insonning ruhiy, ma'naviy hamda jismoniy imkoniyatlarini ishlata olishdir. Qadimda ham bobokalonlarimiz farzandlarining biror kasb-hunar egallashi uchun qayg'urganlar. Jumladan Abu Nasr Forobiy kasb-hunar haqida quyidagi fikrlarni aytadi: Inson biro-bir sohasini egallash uchun faqat tug'ma qobiliyati kifoya emas, kasbhunarda kamolotga ham yetish kerak. Kasb tanlashda o'quvchilarning qobiliyati va moyilligi har taraflama rivojlantirishda o'qituvchi quyidagiarga amal qilishi zarur:

1. Kasb tanlash masalalarini hisobga olgan holda, har bir mavzuni o'quvchilarga yetkazishning shakl va metodlarini aniqlashlari;
2. O'quvchilarning ongli kasb tanlashga tayyorlash bo'yicha o'zining vazifalari va mazkur fanlarning roli va tutgan o'rinlarini aniq va to'g'ri tushunishi;

3. Fanlarga bo`lgan qiziqishlari bilan kasblarga bo`lgan qiziqishlari o`rtasidagi dialektik o`zaro bog`lanishlarni o`rnatishi kerak.

Texnologiya fani bo`yicha kasb-hunarga yo`naltirish o`qituvchining kundalik faoliyati uchun yollanma rolini bajarishi kerak. O`qituvchilarning kasb -hunar tanlash ishini olib borishdagi maqsadi – o`quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini o`rganish ulardagi qiziqish, moyilliklarini o`rganish hamda kasblarni egallashga intilishini taminlashdir. Bunday samarali ishlarni olib borishda avvalo pedagogda kompetentlik mavjud bo`lishi kerak . Kompetentlik ma`lum bir sohadaki bilim va tajriba demakdir. Kompetentli o`qituvchi esa eng avvalo psixologiya-pedagogika bilimlariga ega bo`ladi. Shunday ekan hozirgi kunda yosh avlodni tarbiyalashda yangi pedogogik texnologiya asoslarida bilim, ko`nikma malakalarini shakllantirib borish lozim. Texnologiya fani darslarida o`quvchilarga amaliy mashg`ulotlar ko`proq tashkil etilib ulardagi qiziqishlarni va moyilliklarini rivojlantirib borishimiz kerak.[3] Zamonaviy sharoitda o`quvchilarning bilish faolliklarini kuchaytirish, o`qitish sifatini oshirish vasamaradorligini yaxshilash maqsadga muvofiqdir. Bolalarning xarakterlariga e`tibor bergan holda kreativ yondashish, rolli va ishbilarmonlik o`yinlari, bahs-munozara,sinkveyn, tarmoqlash, domino va boshqa metodlardan foydalanib ta`lim-tarbiya berish lozim. Ta`lim amaliyotida qo`llaniladigan ayrim metodlar didaktik o`yinlar deb yuritiladi. Hunarmandchilik insonning ishlab chiqarish faoliyati bilan vujudga kelib jamiyat rivojlanishi davomida asta-sekin ravnaq topib boradi.

O`zbekistondagi hunarmandchilik turlari 150dan ziyod bo`lib, bular hunarmandchilikning tarmoq strukturasi tashkil etadi. Insonning bolalik orzulari o`lmas ekan agar astoydil harakat qilsa albatta ro`yobga chiqararkan. Shunday ekan demak biz qizlarimizni kelajakda yaxshi pazanda, tikuvchi, hunarmand qilib tarbiyalashimiz lozim. Kasb-hunarlar juda xilma-xildir. Ularni to`g`ri tanlash insonning o`ziga bog`liqdir . Kaykovusning

“Qobusnoma” asarida “Ey farzand ogoh bo’lki, hunarsiz kishi hamisha foydasiz bo’lur va hech kishiga naf yetkurmas”deb yozilgan. Xuddi shunday buyuk shoir Alisher Navoiy o’z g’azallarida insonni vaqtini bekor o’tkazmay ilm hunar egallashga chaqiradi “Ilm kasbini qildi to joni bor, hunar o’rgandi unga -ki imkoni bor”.

Xulosa:Xulosa o’rnida shuni aytishimiz mumkinki o’quvchilarni kasb-hunarga yo’naltirib yurtimizga yetuk insonlar qilib tarbiyalashimiz lozim. Hozirgi kunda O`zbekistonimizda yoshlar ma’naviatini yuksaltirish va ularning bo’sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo’yicha “5ta muhim tashabbus” bo’yicha muhim ishlar ko’rgazma va tanlovlar olib borilmoqd a. Bu tashabbusning 5-yo’nalishi xususan texnologiya fani o’qituvchillariga tegishli bo’lib ular ham tanlovlarga faol ishtirok etib o’quvchilari bilan birgalikda o’zlarining kasb mahoratlarini namoyon etmoqdalar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.P.Sulaymonov. “Amaliy fanlarni o’qitish va o’quv – tarbiya jarayonining sifat va samaradorligi: muammaolar va yechimlar” Toshkent – 2017 y.
2. A.Jalolov “Kasb qanday tanlanadi” Baxt - saodatga intiluvchilar uchun Toshkent “Yangi asr avlodi” - 2010 y.
3. Ziyonet.uz